

Docência em Território Indígena: Vivências de Estágio Supervisionado na Escola Maravilha, Benjamin Constant – AM

Enseignement en territoire autochtone: expériences de stage supervisé à l'École Maravilha, Benjamin Constant – AM

Docencia en territorio indígena: experiencias de pasantía supervisada en la Escuela Maravilha, Benjamin Constant – AM

Arilson Lopes Sales¹

Instituto de Natureza e Cultura, Campus da Universidade Federal do Amazonas

Patrício Freitas de Andrade²

Instituto de Natureza e Cultura

RESUMO

Este estudo analisa as práticas pedagógicas e as condições estruturais da Escola Municipal Indígena Maravilha, situada na comunidade indígena Ticuna de São João de Veneza, em Benjamin Constant, Amazonas. A partir do estágio supervisionado, observou-se a atuação do professor em uma turma multisseriada e os desafios enfrentados pela escola, como a ausência de água encanada, problemas de infraestrutura e a irregularidade na entrega da merenda escolar. Identificou-se o uso de metodologias como a avaliação formativa e a aprendizagem significativa, com valorização da cultura local, incluindo o ensino da língua Ticuna. Os dados revelam a necessidade urgente de investimentos em infraestrutura e políticas públicas voltadas à Educação do Campo, visando à construção de um ambiente escolar inclusivo, culturalmente sensível e pedagogicamente efetivo.

Palavras-chave: educação do campo; infraestrutura escolar; práticas pedagógicas; merenda; Alto Solimões.

ABSTRACT

This study analyzes the pedagogical practices and structural conditions of the Maravilha Indigenous Municipal School, located in the Ticuna community of São João de Veneza, in Benjamin Constant, Amazonas. Based on a supervised internship, the research highlights the teacher's work with a multigrade class and the challenges faced by the school, such as the lack of running water, infrastructure deficiencies, and irregular school meal delivery. The use of methodologies such as formative assessment and meaningful learning was observed, with an emphasis on local culture, including the teaching of the Ticuna language. The findings point to the urgent need for investments in infrastructure and public policies focused on rural education to ensure a culturally relevant, inclusive, and effective learning environment. performance, suffers from delivery irregularities and a shortage of basic resources. These difficulties reflect the urgent need for investment in infrastructure and institutional support to improve the quality of education in rural areas. The study highlights the importance of more effective public policies and increased government support to ensure a conducive and inclusive learning environment for students in rural education.

Keywords: rural education; school infrastructure; pedagogical practices; school meals; Upper Solimões.

¹Graduando em Licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente no Instituto de Natureza e Cultura - INC, campus da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-8207-7529>. E-mail: 1010arilsonlopes@gmail.com

²Mestre em Educação do Campo, Professor de Licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente no Instituto de Natureza e Cultura - INC, campus da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6661-9020>. E-mail: patricio@ufam.edu.br

RESUMEN

Este estudio analiza las prácticas pedagógicas y las condiciones estructurales de la Escuela Municipal Indígena Maravilha, ubicada en la comunidad ticuna de São João de Veneza, en el municipio de Benjamin Constant, Amazonas. A partir de una pasantía supervisada, se observó el trabajo del docente con una clase multigrado y los desafíos enfrentados por la escuela, como la falta de agua potable, problemas de infraestructura y la entrega irregular de la merienda escolar. Se identificó el uso de metodologías como la evaluación formativa y el aprendizaje significativo, con énfasis en la valorización de la cultura local, incluyendo la enseñanza de la lengua ticuna. Los datos revelan la urgente necesidad de inversión en infraestructura y políticas públicas que promuevan una educación rural inclusiva, culturalmente pertinente y pedagógicamente eficaz.

Palabras clave: educación rural; infraestructura escolar; prácticas pedagógicas; comedores escolares; Alto Solimões.

1 Introdução

O Estágio Curricular Supervisionado I é uma etapa fundamental na formação dos licenciandos em Ciências Agrárias e do Ambiente, especialmente no contexto da Educação do Campo. Segundo Machado e Costa (2021), durante essa fase os futuros educadores têm a oportunidade de observar e vivenciar o cotidiano escolar, identificando metodologias de ensino adequadas, estratégias de avaliação e práticas pedagógicas que dialoguem com as especificidades de cada turma.

Trata-se de uma oportunidade singular para compreender, na prática, o papel de ser professor, integrando os conhecimentos teóricos à realidade educativa (Peres; Nunes Júnior, 2021). No âmbito da Educação do Campo, essa vivência é ainda mais relevante, pois permite ao estudante conhecer de perto as condições das escolas rurais, contribuindo para sua formação como educador contextualizado. Conforme Verdério *et al.* (2021), o estágio constitui-se também como espaço de pesquisa e reflexão sobre as dinâmicas sociais, culturais e econômicas que compõem o universo rural.

O presente estágio foi realizado em uma escola do campo no município de Benjamin Constant, no estado do Amazonas. A Educação do Campo, por sua natureza, requer uma abordagem pedagógica diferenciada das práticas tradicionalmente aplicadas em escolas urbanas. Exige do educador uma compreensão profunda das especificidades locais, valorizando os saberes tradicionais, respeitando as práticas agrícolas e adaptando os métodos de ensino à realidade sociocultural do campo.

Souza (2020) aponta que a Educação do Campo é fruto das lutas dos movimentos sociais rurais, especialmente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que impulsionaram a criação de políticas públicas específicas para o meio rural. Essa educação se constitui a partir das necessidades e experiências das populações camponesas, valorizando seu protagonismo e a atuação das organizações que as representam. Com isso, os sujeitos do campo deixam de ser receptores passivos e se tornam ativos na definição dos conteúdos e práticas educativas.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) estabelece o estágio supervisionado como parte obrigatória da formação docente, assegurando que os licenciandos desenvolvam competências teóricas e práticas fundamentais ao exercício da profissão (Fontes; Porto Júnior, 2019). Além disso, o estágio amplia o repertório cultural dos futuros professores e contribui para o desenvolvimento de habilidades para atuar em distintos contextos educacionais (Silva; Silva, 2021).

A regulamentação legal do estágio é definida pela Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes em todo o território nacional (Giboski; Brun, 2024). No caso da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), o estágio supervisionado está previsto como componente obrigatório nos currículos dos cursos de licenciatura, conforme estabelecido pela Resolução CONSEPE nº 067/2011.

Dessa forma, o estágio supervisionado não apenas capacita o licenciando para o exercício da docência, mas também o prepara para contribuir na construção de uma educação contextualizada, voltada para o desenvolvimento integral das comunidades rurais. Essa perspectiva é essencial à formação de educadores comprometidos com a Educação do Campo como um direito e como instrumento de emancipação social e econômica.

Assim, o presente trabalho tem como objetivo conhecer o ambiente escolar da Escola Municipal Indígena Maravilha, localizada no município de Benjamin Constant (AM), com ênfase nas práticas pedagógicas, na infraestrutura física da escola e na organização da merenda escolar no contexto de uma turma multisseriada indígena.

2 Abordagem Metodológica

O Estágio Supervisionado I foi realizado na Escola Municipal Indígena Maravilha, situada na comunidade indígena Ticuna de São João de Veneza, localizada na zona rural do município de Benjamin Constant, no estado do Amazonas (Figura 1). A comunidade integra a microrregião do Alto Solimões e está posicionada às margens do rio Javari, fronteira natural entre o Brasil e o Peru. O principal meio de transporte na região é o fluvial, sendo o acesso à comunidade realizado exclusivamente por canoas equipadas com motor “peque-peque”, em uma viagem de aproximadamente 40 minutos a partir da sede do município.

Figura 1 - Escola Municipal Maravilha na comunidade indígena Ticuna de São João de Veneza, Benjamin Constant, Amazonas

Fonte: Próprios autores (2024).

A economia da comunidade é predominantemente agrícola, com destaque para a produção de açaí, que é celebrada anualmente com uma festividade local (festa do açaí). Embora seja uma comunidade ribeirinha, a localização específica da comunidade é em área de terra firme, ao qual protege os moradores e a infraestrutura local, como a escola, das inundações típicas da cheia dos rios amazônicos (Figura 2).

Figura 2 - Visão frontal da comunidade São João de Veneza, Benjamin Constant-AM

Fonte: Próprios autores (2024).

As atividades do estágio supervisionado totalizaram 35 horas de observação. Para isso, foi necessário o deslocamento diário em canoa até a comunidade, onde o estagiário permaneceu durante os dias úteis, retornando à sede do município nos finais de semana. O estágio ocorreu no período de 27 de maio a 7 de junho de 2024.

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, conforme orientações metodológicas de Oliveira, Oliveira e Corrêa (2021), com o objetivo de captar as particularidades do ambiente escolar e das práticas pedagógicas desenvolvidas no contexto específico. O professor supervisor, Manoel Jovelino Fortes Filho, foi o responsável por acompanhar o estagiário e conduzir as atividades observadas, sendo docente de uma turma multisseriada composta por alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental.

Para o registro das observações e coleta de dados, foram utilizados dois instrumentos principais: um caderno de campo e uma câmera de celular. O caderno de campo permitiu anotar as práticas pedagógicas do professor regente, as dinâmicas de sala, o uso de materiais didáticos e a estrutura dos planos de aula. As fotografias serviram como suporte complementar, registrando visualmente tanto as aulas quanto a infraestrutura escolar.

Um dos focos específicos da observação foi o funcionamento da merenda escolar. Foram acompanhados os horários de distribuição, a organização do fluxo de alunos, a existência de aglomerações e a relação dos estudantes com a alimentação, incluindo consumo e eventuais desperdícios. Também foram realizadas conversas informais com os funcionários

responsáveis pela preparação e distribuição da merenda, buscando compreender os desafios enfrentados e os procedimentos adotados. As instalações de preparo e serviço foram visitadas com o intuito de levantar informações sobre as condições de infraestrutura.

Após o período de observação, iniciou-se a fase de análise dos dados, com a organização dos registros, leitura detalhada do caderno de campo, análise das imagens coletadas e interpretação dos dados à luz das teorias pedagógicas relevantes. A discussão dos resultados privilegiou a narrativa da experiência e as interações observadas, valorizando o caráter etnográfico do estágio no contexto da Educação do Campo.

Os resultados e reflexões oriundos dessa vivência foram sistematizados e apresentados na VI Mostra de Ciências Agrárias e do Ambiente, promovida pelo Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas (INC/UFAM). A exposição dos dados, além de compor a avaliação parcial da disciplina, também fomentou o debate coletivo sobre os desafios enfrentados pelas escolas rurais e as possibilidades de fortalecimento da docência no campo.

3 Resultados e Discussão

A Escola Municipal Indígena Maravilha, construída em alvenaria, possui uma estrutura básica composta por quatro salas de aula, uma cozinha, dois banheiros (um masculino e um feminino), uma secretaria, um bebedouro, acesso à internet e duas caixas d'água.

Apesar de contar com esses componentes fundamentais, a escola enfrenta sérios desafios no que se refere ao abastecimento de água e à manutenção de suas instalações. A água potável, utilizada para o consumo e para atividades básicas, como a preparação da merenda escolar, é retirada de um poço comunitário. Já a água destinada à limpeza da escola é coletada da chuva e armazenada em uma caixa d'água externa, uma vez que não há rede de água encanada disponível.

Essas dificuldades revelam a carência de investimentos e o insuficiente apoio institucional para a manutenção e melhoria das escolas do campo na Amazônia. Conforme

destacam Santos e Porto (2020), é imprescindível que essas instituições disponham de uma estrutura física, material e financeira robusta, capaz de assegurar um ambiente de aprendizagem digno. Além disso, a formação continuada dos docentes, com ênfase na Educação do Campo e na contextualização territorial do currículo, é essencial para a qualificação do ensino.

Além desses entraves, a escola enfrenta graves problemas de infraestrutura, especialmente na organização da secretaria. Durante o período de chuvas, o depósito situado ao lado da secretaria sofre com alagamentos e infiltrações, o que compromete a integridade dos materiais escolares e de limpeza ali armazenados. Essas condições impactam negativamente não apenas o processo de ensino-aprendizagem, mas também o funcionamento administrativo da unidade escolar.

Esses problemas estruturais estão em consonância com estudos anteriores que evidenciam a precariedade física das escolas rurais brasileiras e suas consequências diretas sobre o desempenho escolar. A escassez de políticas públicas efetivas voltadas à educação no campo contribui para que essas instituições operem em condições precárias, oferecendo uma educação fragilizada que muitas vezes não assegura o pleno desenvolvimento dos estudantes. A ausência de investimentos consistentes nas escolas rurais compromete a formação das juventudes que vivem nesses territórios (Rolim; Alves, 2021).

A carência de manutenção adequada e o subfinanciamento crônico das escolas do campo, especialmente na região amazônica, intensificam as desigualdades educacionais. Esses elementos evidenciam a necessidade urgente de políticas públicas integradas que combinem ações de melhoria da infraestrutura escolar com estratégias pedagógicas contextualizadas. Soma-se a isso a urgência de oferecer formação continuada e específica aos profissionais que atuam nas zonas rurais.

Vasconcelos *et al.* (2021) enfatizam que o desempenho escolar não pode ser atribuído unicamente ao esforço individual do estudante. Cabe ao Estado garantir as condições estruturais e pedagógicas mínimas necessárias para que todos os alunos tenham acesso a um ambiente de aprendizagem adequado e inclusivo.

A realidade enfrentada pela Escola Maravilha ilustra, de forma concreta, as desigualdades persistentes entre as escolas urbanas e rurais no Brasil. Gonçalves (2019)

reforça que o êxito escolar dos alunos é objetivo primordial de qualquer instituição de ensino, e, para isso, é indispensável contar com espaços físicos adequados, equipamentos e materiais pedagógicos suficientes, equipe qualificada e gestão eficiente.

A ausência de investimentos governamentais, como apontam Maciel e Leal (2022), acentua os desafios enfrentados pelas escolas públicas do interior, limitando significativamente sua capacidade de ofertar uma educação de qualidade.

3.1 Práticas pedagógicas na sala de aula

A observação das práticas pedagógicas do professor regente foi realizada em uma sala de aula multisseriada, que atendia a 15 alunos: seis do 4º ano, todos com 9 anos de idade, e nove do 5º ano, com idades variando entre 11 e 13 anos. As aulas foram ministradas pelo professor Manoel Jovelino Fortes Filho, que informou estar atuando, pela primeira vez, com turmas multisseriadas. Demonstrando grande comprometimento com o processo de aprendizagem, o docente buscava adaptar continuamente suas estratégias pedagógicas às necessidades desse grupo heterogêneo.

A postura do professor, ao adequar suas práticas pedagógicas mesmo diante de condições desafiadoras, revela um comprometimento profissional digno de destaque. No entanto, essa realidade reforça a urgência de políticas públicas que garantam formação continuada para os educadores que atuam nas escolas do campo, especialmente voltadas às metodologias que respeitem as particularidades das comunidades rurais e indígenas, condição essencial para assegurar uma educação de qualidade.

O desafio de ensinar alunos de diferentes idades e séries em um mesmo espaço e, muitas vezes, simultaneamente, é significativo, sobretudo em contextos de infraestrutura precária e escassez de formação específica. Segundo Queiroz (2022), esse cenário pode gerar dificuldades ou resistências por parte dos educadores no manejo eficaz de turmas multisseriadas. Para enfrentar essas barreiras, é fundamental oferecer suporte técnico e pedagógico aos professores.

Na busca por promover uma aprendizagem mais significativa, o professor utilizava imagens como recurso didático, reconhecendo que a maior dificuldade dos alunos estava

relacionada à leitura. Seu esforço concentrava-se no desenvolvimento da habilidade leitora da turma. Machado e Freitag (2019) afirmam que a leitura em voz alta em sala de aula permite identificar os diferentes perfis de leitores e suas dificuldades específicas, constituindo-se como estratégia relevante nesse processo.

Essa realidade evidencia a necessidade de ampliar o debate nas escolas acerca da relação entre ensino e aprendizagem, com ênfase nas dificuldades enfrentadas pelos alunos nos anos iniciais, especialmente no que diz respeito à leitura e à escrita. Tais discussões devem não apenas diagnosticar os entraves, mas também propor soluções práticas e contextualizadas (Nunes; Canto; Rodrigues, 2021). A interação constante do professor com os alunos reforça seu empenho em criar um ambiente de aprendizagem inclusivo e participativo (Figura 3).

Figura 3 - Interação do professor com os alunos em sala de aula, na escola Maravilha na comunidade indígena Ticuna de São João de Veneza

Fonte: Próprios Autores (2024).

Além de adaptar os métodos pedagógicos ao contexto multisseriado, o professor adotava uma abordagem avaliativa centrada no acompanhamento contínuo dos alunos. Circulava entre os estudantes, observando seus cadernos, dialogando com eles e ajustando o ritmo de ensino conforme as necessidades individuais. Essa prática configura-se como

avaliação formativa — ou avaliação mediadora — fundamental para acompanhar o percurso de aprendizagem e possibilitar intervenções pedagógicas oportunas (Fujisawa, 2019).

Na Educação Infantil, a avaliação formativa tem sido valorizada como processo gradativo e sequencial, que contempla não apenas o desenvolvimento da criança, mas também as experiências de aprendizagem oportunizadas e as expectativas relacionadas aos resultados desse processo. Um exemplo simples: um aluno só aprenderá os nomes de seus colegas se essa informação for efetivamente inserida e contextualizada em sua rotina escolar (Santos *et al.*, 2022).

Martins e Guisso (2019) destacam, contudo, que a avaliação formativa ainda é frequentemente interpretada por professores como um instrumento punitivo, centrado na classificação. Isso revela a importância de fomentar uma compreensão mais aprofundada sobre o papel da avaliação no processo educativo, para que ela seja utilizada como ferramenta de construção, e não como ameaça.

Para o professor da Escola Maravilha, a interação com os alunos mostrava-se mais eficaz do que o simples ato de escrever no quadro. Por isso, buscava promover atividades interativas, incentivando os estudantes a participarem ativamente das aulas, respondendo a perguntas e resolvendo problemas no quadro. Essa postura evidencia a intenção de construir um ambiente de aprendizagem dinâmico, colaborativo e motivador.

As dinâmicas de sala de aula eram organizadas em ações breves, que utilizavam técnicas específicas para promover a motivação e o engajamento dos alunos. Essas estratégias variavam entre atividades de “aquecimento”, voltadas à integração do grupo, e exercícios direcionados ao desenvolvimento de habilidades específicas (Silva, 2021).

Magalhães e Silva (2023), ao investigarem a relação entre a metodologia de resolução de problemas e o desempenho em matemática, constataram que a falta de dinamismo nas aulas contribui significativamente para as dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, práticas interativas, como as adotadas pelo professor da Escola Maravilha, demonstram potencial para qualificar o processo de ensino.

Durante as observações, também se constatou a aplicação do princípio da aprendizagem significativa, com a contextualização dos conteúdos escolares a partir da

realidade cotidiana dos alunos. Ferreira e Souza (2020) apontam que, na Educação do Campo, o conhecimento escolar deve promover vivências formativas conectadas com os saberes e experiências locais.

Nesse contexto, os princípios da Educação do Campo convidam à valorização do tempo, dos espaços e das identidades dos sujeitos. Trata-se de propor uma educação que respeite os saberes tradicionais e construa um novo paradigma educacional para os povos do campo na Amazônia brasileira (Aguiar; Melo, 2021). A esse respeito, destaca-se a iniciativa do professor em ministrar a disciplina “Ciências e Saberes Tradicionais”, ensinando aos alunos a língua Ticuna — idioma materno da comunidade — como parte integrante do currículo escolar.

Simão (2022) argumenta que ensinar às crianças, desde cedo, os costumes e a cultura de seu povo é essencial, uma vez que os fundamentos da educação se formam no convívio familiar. No entanto, o autor aponta que muitas escolas ainda não valorizam as especificidades da educação indígena, adotando práticas alinhadas aos modelos tradicionais, devido à inexistência de currículos próprios voltados a essa realidade.

Cada fronteira carrega em si uma diversidade cultural e uma complexidade social e econômica que exige reconhecimento e respeito. No entanto, as políticas públicas educacionais ainda são tímidas ao contemplar a pluralidade dos povos indígenas (Oliveira; Bonifácio, 2021). As discussões em torno do ensino da língua materna, por exemplo, perpassam desde a formação docente até a prática em sala de aula. O direito ao uso da língua originária e à educação bilíngue é, portanto, um eixo central do debate (Franco; Zanon; Moraes, 2023).

3.2 Merenda escolar

A merenda escolar da Escola Municipal Indígena Maravilha é fornecida por meio de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e um agricultor local, contratado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Enquanto a Prefeitura é responsável pelo envio de itens básicos, como açúcar, arroz e óleo, o agricultor entrega alimentos produzidos na própria região, como banana, mandioca, farinha e hortaliças.

O PNAE tem como objetivo assegurar uma alimentação saudável e adequada aos estudantes da educação básica, ao mesmo tempo em que fortalece a agricultura familiar. As diretrizes do programa articulam aspectos da produção, acesso e consumo de alimentos, incentivando a aquisição de produtos diversificados e seguros, respeitando os hábitos alimentares, culturais e sazonais de cada comunidade (Salomão; Nascimento; Gomes, 2021).

Essas diretrizes também promovem o desenvolvimento sustentável, ao priorizar alimentos cultivados localmente. Desde a reformulação do programa em 2009, houve um esforço significativo para tornar a merenda mais orgânica e equilibrada, além de gerar renda para os agricultores familiares (Ramos *et al.*, 2020).

Os alimentos destinados à merenda escolar são armazenados na própria escola. Três merendeiras se revezam no preparo das refeições, organizando-se em turnos para garantir que todas as crianças sejam atendidas conforme o planejamento. A divisão das tarefas é fundamental para assegurar a regularidade e a qualidade do serviço de alimentação escolar.

Apesar da estrutura organizativa, nos últimos anos, a entrega da merenda tem sido irregular. Em 2024, por exemplo, os alimentos foram entregues apenas uma vez e já se encontram esgotados. Com isso, os alunos ficam sem refeição adequada e, em muitos casos, são liberados mais cedo, comprometendo tanto sua alimentação quanto o tempo pedagógico.

Embora o PNAE promova a aquisição de alimentos da agricultura familiar, o presente estudo evidencia que a fragilidade na logística de distribuição compromete a efetividade do programa. A irregularidade das entregas não é um caso isolado, mas um reflexo de dificuldades sistêmicas no fornecimento de alimentos às escolas rurais, impactando diretamente a nutrição e o desempenho escolar dos estudantes.

Segundo Santos (2021), essa instabilidade está relacionada à insuficiência dos repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), situação recorrente desde 2009. A alimentação escolar é um fator fundamental no processo de aprendizagem, pois fornece os nutrientes necessários para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças (Silva; Sobrinho; Mendes, 2023).

Contudo, a situação é agravada pela ausência de infraestrutura básica. A escola não possui sistema de abastecimento de água encanada. A água potável utilizada na preparação

dos alimentos é retirada diariamente de um poço comunitário e armazenada em uma caixa d'água interna (Figura 4). Apesar dos esforços para garantir a potabilidade, o armazenamento é limitado e feito por curto período, para evitar riscos de contaminação.

Figura 4 - Caixa d'água do lado interno da escola

Fonte: Próprios Autores (2024).

Estudos de Giese e Formigosa (2019), realizados em uma escola ribeirinha às margens do rio Xingu, em Altamira (PA), revelaram situação semelhante: a ausência de água encanada obrigava a professora a buscar água diretamente do rio para consumo e preparo da merenda. Nessas condições, apenas a água ingerida era filtrada em filtros de barro — muitas vezes obsoletos — o que tornava o processo insuficiente. Barba, Lima e Nobre (2020) defendem que é urgente a formulação de políticas públicas municipais voltadas especificamente às escolas ribeirinhas, incluindo melhorias no transporte, alimentação, saneamento básico e no acesso à água potável.

A realidade da Escola Maravilha evidencia desafios estruturais e logísticos que comprometem a qualidade da alimentação escolar. Um dos principais entraves observados é a ausência de uma mesa adequada para o preparo dos alimentos. Segundo a merendeira responsável, a pia da cozinha é utilizada para cortar os vegetais e organizar os ingredientes, o que compromete as condições ergonômicas e higiênicas do ambiente. A aquisição de uma mesa de preparo apropriada seria uma medida simples, porém significativa, para melhorar o processo de produção das refeições.

Em ambientes escolares, a cozinha deve ser projetada com atenção à ergonomia, segurança e eficiência. Cerqueira e Santana (2020) ressaltam que utensílios e mobiliário adequados são fundamentais para a qualidade do serviço prestado pelas merendeiras e, conseqüentemente, para a saúde dos alunos.

A desigualdade entre escolas urbanas e rurais no que se refere à infraestrutura é amplamente documentada. Ramos *et al.* (2023) apontam que instituições de ensino situadas em áreas rurais enfrentam maiores dificuldades para garantir condições físicas adequadas de funcionamento. A falta de uma mesa na cozinha da Escola Maravilha é um exemplo concreto dessa disparidade e reflete um problema estrutural que se repete em diversas localidades do interior.

Garantir alimentação escolar adequada é essencial, sobretudo em contextos onde a merenda representa, muitas vezes, a principal refeição do dia. Arque, Ferreira e Figueiredo (2021) reforçam que a merenda escolar possui papel central no desenvolvimento psicofísico dos estudantes, contribuindo para sua saúde física, emocional, intelectual e social.

A infância é uma fase em que o organismo demanda maiores quantidades de vitaminas e nutrientes, fundamentais para o crescimento e a formação corporal e cognitiva. Joana (2023) afirma que falhas no fornecimento de alimentação equilibrada nesse período podem acarretar prejuízos irreversíveis, tanto na aprendizagem quanto na saúde futura das crianças.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível ampliar os investimentos na infraestrutura escolar, especialmente nas áreas rurais. A melhoria da logística de distribuição de alimentos e o aprimoramento das cozinhas escolares são medidas urgentes para garantir que as políticas públicas, como o PNAE, cumpram de fato seus objetivos. Sem essas melhorias, os impactos positivos esperados sobre a saúde e o desempenho escolar dos alunos não serão plenamente alcançados.

4 Conclusões

A experiência de estágio supervisionado na Escola Municipal Indígena Maravilha possibilitou uma imersão profunda na realidade educacional de uma comunidade ribeirinha e indígena do Alto Solimões. A observação das práticas pedagógicas evidenciou o genuíno

compromisso do professor regente com o aprendizado em uma turma multisseriada. O uso da avaliação formativa e de estratégias interativas demonstrou a busca por um ensino mais dinâmico e adaptado às necessidades de alunos de diferentes idades e níveis de aprendizagem.

A adoção da aprendizagem significativa, conectando os conteúdos escolares à vivência cotidiana dos estudantes, mostrou-se particularmente eficaz no contexto da Educação do Campo, sobretudo por valorizar os saberes locais e o uso da língua Ticuna como parte do currículo. Essa prática contribui não apenas para o fortalecimento da identidade cultural dos alunos, mas também para o enriquecimento das práticas pedagógicas com base no território.

Contudo, os desafios estruturais enfrentados pela Escola Maravilha são evidentes e preocupantes. A ausência de água encanada, os problemas de infraestrutura, como alagamentos e infiltrações, e a precariedade de recursos para a manutenção básica da escola comprometem não apenas o bem-estar dos alunos, mas também a qualidade do ensino oferecido. Esses fatores refletem a negligência histórica com as escolas rurais e escancaram a desigualdade de condições entre o campo e a cidade.

A situação da merenda escolar é outro ponto crítico. A irregularidade na entrega dos alimentos, a falta de estrutura adequada para o preparo das refeições e a escassez de recursos básicos dificultam a garantia de uma alimentação escolar saudável, contínua e segura. Tal realidade compromete não apenas a permanência dos alunos na escola, como também sua saúde, seu desenvolvimento integral e seu rendimento acadêmico.

Essas observações sublinham a urgência de investimentos públicos direcionados à melhoria da infraestrutura e das condições de funcionamento das escolas do campo, bem como ao fortalecimento das políticas de formação continuada para os professores que atuam nesses territórios. É fundamental que a Educação do Campo seja reconhecida como direito e prioridade, e que suas especificidades culturais, geográficas e sociais sejam efetivamente contempladas pelas políticas educacionais.

O estágio supervisionado mostrou-se, assim, uma experiência enriquecedora para a formação docente. Ao permitir o contato direto com os desafios e as potências da prática pedagógica em contexto rural e indígena, contribuiu significativamente para o desenvolvimento profissional e humano do licenciando. Essa vivência fortalece a consciência

crítica, amplia o olhar sobre a diversidade dos territórios e prepara o futuro educador para atuar com sensibilidade, compromisso social e respeito à pluralidade.

Referências

AGUIAR, Patrícia Lisboa de; MELO, Hugo Levy da Silva de. Os desafios da Escola Ribeirinha – Reflexões a partir de observações numa Escola numa Escola próxima a cidade de Coari/AM. **RELEM - Revista Eletrônica Mutações**, v. 14, n. 22, p. 55-62, 2021. Disponível em: <https://www.periodicos.ufam.edu.br/index.php/relem/article/view/10650/7789>.

ALMEIDA, Cristiano Lima dos Santos; SOUZA, Elizeu Clementino de. Trabalho docente e escola rural: travessias, descobertas e surpresas no ensino multisseriado. **Cadernos CERU**, v. 34, n. 1, p. 84-107, 2023. Disponível em: <https://revistas.usp.br/ceru/article/view/214903/197079>.

ARQUE, Rosa Gladys Casilla; FERREIRA, José Carlos de Sales; FIGUEIREDO, Rebeca Sakamoto. A importância nutricional da merenda escolar para a comunidade. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, p. 1-8, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21852>.

BARBA, Clarides Henrich de; LIMA, Mathêus Sampaio da Silva; NOBRE, Renata da Silva. Práticas de educação ambiental em escolas ribeirinhas de Porto Velho, RO. **Ambiente & Educação**, v. 25, n. 2, p. 207-232, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.14295/ambeduc.v25i2.11548>.

CERQUEIRA, Monaliza Pinto; SANTANA, Hemeclécio Nascimento. Avaliação ergonômica da cozinha de Escola Pública Municipal de Educação Infantil (estudo de caso). *In*: SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENHO, CULTURA E INTERATIVIDADE, 15., 2020, Feira de Santana, BA. **Anais [...]** Feira de Santa, 2020. Disponível em: <https://periodicos.uefs.br/index.php/AnaisPPGDCI/article/view/7558>.

FERREIRA, Deyverson Luener de Oliveira; SOUZA, Ana Paula Vieira e. Saberes culturais de comunidade tradicional e da escola na Amazônia bragantina. **Humanidades & Inovação**, v. 7, n. 16, p. 35-43, 2020. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/3067>.

FONTES, Antônio Robson Pereira; PORTO JÚNIOR, Francisco Gilson Rebouças. O estágio dos anos iniciais do ensino fundamental: uma vivência. **Capim Dourado: Diálogos em Extensão**, v. 2, n. 2, p. 102-115, maio/ago. 2019. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/capimdourado/article/view/8337/16418>.

FRANCO, Maria Ignez Salgado de Mello; ZANON, Marilena; MORAIS, Vanessa Pelissari de Marchi. ORALIDADE–FALA E ESCUTA: O DISCURSO INTERATIVO EM SALA DE

AULA. **Verbum**, v. 12, n. 3, p. 27-45, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.23925/2316-3267.2023v12i3p27-45>.

FUJISAWA, Gesislane Rodrigues. A avaliação do processo de ensino e aprendizagem do docente. **Revista Artigos. Com**, v. 3, p. 1-7, 2019. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/artigos/article/view/1155/616>.

GIBOSKI, Juliana; BRUN, Sergio Adelar. A gestão do processo de estágio supervisionado nas universidades: uma análise bibliométrica. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 3, p. 1-26, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.56083/RCV4N3-086>.

GIESE, Jhennifer Lorena Freitas; FORMIGOSA, Marcos Marques. PRÁTICAS MATEMÁTICAS COM ALUNOS RIBEIRINHOS DO RIO XINGU¹, 15., 2019, Cuiabá, MT. **Anais [...]** Cuiabá, MT, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/341990388_PRATICAS_MATEMATICAS_COM_ALUNOS_RIBEIRINHOS_DO_RIO_XINGU.

GONÇALVES, Valdirene Luiz. Gestão educacional: os desafios de atuação no cotidiano escolar. **Revista Tópicos Educacionais**, v. 25, n. 2, p. 49-67, 2019. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/6727/672770960004/html/>.

JOANA, Aniceto Mário. Políticas de distribuição da merenda escolar no ensino primário local (soyo), vantagens e desvantagens. **Revista Científica Excellence**, v. 23. n. 01. nov. 2023. Disponível em: https://excellenceeduc.com/revista_cientifica_excellence_v_23_novembro_2023_artigo_10.pdf.

MACHADO, Alessandra Pereira Gomes; FREITAG, Raquel Meister Ko. Pistas dos processos de decodificação que levam à compreensão da leitura. **Letras de hoje**, v. 54, n. 2, p. 132-145, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.15448/1984-7726.2019.2.32509>.

MACHADO, Andressa Maiara de Almeida; COSTA, Gustavo Marques da. Estágio supervisionado: observação de vivências e metodologias de ensino. ENCONTRO SOBRE INVESTIGAÇÃO NA ESCOLA, 17., Rio Grande do Sul, 2021. **Anais [...]**. Rio Grande do Sul, 2021. *Online*.

MACIEL, Leandro Moreira; LEAL, Débora Araújo. Robótica Educacional: desafios e perspectivas no ensino brasileiro. **Conjecturas**, v. 22, n. 6, p. 1018-1024, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/361837064_Robotica_Educacional_desafios_e_perspectivas_no_ensino_brasileiro.

MAGALHÃES, Renata Amorim; SILVA, Sileide Mendes da. O ensino da matemática através da resolução de problemas. **Educação e cultura em debate**, v. 9, n. 2, p. 38-53, 2023. Disponível em: <https://unifan.edu.br/revistas/index.php/RevistaISE/article/view/1083>.

MARTINS, Leydiane da Conceição Gomes Ferreira; GUISSO, Luana Frigulha. Avaliação: um desafio no processo de ensino-aprendizagem na educação-revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 24, p. e379-e379, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e379.2019>.

NUNES, Patricia Oliveira Crespo; CANTO, Camila Gonçalves dos Santos do;; RODRIGUES, Ana Cristina da Silva. O lúdico como ferramenta de aprendizagem de leitura e escrita. **Revista eletrônica pesquiseducu**, v. 13, n. 29, p. 284-299, 2021. Disponível em: <https://periodicos.unisantos.br/pesquiseducu/article/view/1023/914>.

OLIVEIRA, Amélia Ruth Almeida; BONIFÁCIO, Ligiane Pessoa dos Santos. 49. Formação de professores indígenas e a educação escolar “diferenciada” na fronteira: um estudo no município de Benjamin Constant-AM. **Revista Philologus**, v. 27, n. 79, p. 655-71, 2021. Disponível em: <https://www.revistaphilologus.org.br/index.php/rph/article/view/71>.

OLIVEIRA, Anny Carolina de. A história oral: uma metodologia de pesquisa qualitativa. **Revista Prisma**, v. 2, n. 1, p. 63-77, 2021. Disponível em: <https://revistaprisma.emnuvens.com.br/prisma/article/view/43>.

PERES, Gleison Peralta; NÚNES JÚNIOR, Dijalma Pereira. A importância do estágio curricular supervisionado na formação de professores/as. **RELVA**, v. 8, n. 1, p. 153-164, 2021. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/relva/article/view/5726/4307>.

QUEIROZ, Alciraíne Pinto. Multisseriado nas séries iniciais do ensino fundamental nas comunidades ribeirinhas. **IVY ENBER SCIENTIFIC JOURNAL**, v. 2, n. 1, p. 102-109, 2022. Disponível em: <https://enberuniversity.com/revista/index.php/ies/article/view/29>.

RAMOS, Lázaro Saluci *et al.* A humanização da merenda escolar na promoção da saúde e da educação pública: uma breve revisão. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 44, p. 4-7, 2020. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/3137/1639>.

RAMOS, Michael Daian Pacheco *et al.* Condições de infraestrutura das escolas públicas de educação básica do território do Piemonte da Diamantina-Bahia: um olhar sob espaços externos. **Revista inCORPORACÃO**, Feira de Santana, v. 1, n. 02, p. 95 - 110, 2023. Disponível em: <https://periodicos.uefs.br/index.php/incorporacao/article/view/10320/8563>.

ROLIM, Inaiara Alves; ALVES, Cândida Maria Santos Daltro. Arquitetura escolar: um olhar sobre a infraestrutura e as condições de funcionamento de uma escola do campo de Serra do Ramalho/BA. **Revista Velho Chico**, v. 1, n. 1, p. 124-143, 2021. Disponível em: <https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/1889/1220>.

SALOMÃO, Ivone; NASCIMENTO, José Eduardo Pratali do; GOMES, Mirina Luiza Myczkowski. A importância da agricultura familiar para a distribuição de alimentos destinados à merenda escolar. *In*: CONGRESSO DE TECNOLOGIA DA FACULDADE DE TECNOLOGIA, 22., São Paulo, 2021. **Anais [...]**. São Paulo, 2021. *Online*.

SANTOS, Adnei da Silva Seixas *et al.* A avaliação na educação infantil. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 9, p. 1105-1117, 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/6943/2700>.

SANTOS, Josimar de Jesus; PORTO, Klayton Santana. Vivências de estágio de ciências da natureza no contexto da educação do campo: uma análise crítico-reflexiva. **Revista Brasileira de ensino de Ciências e Matemática**, v. 3, n. 1, p. 117-140, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5335/rbecm.v3i1.10238>.

SANTOS, Bruno Freitas. A merenda que educa. **Revista Semiárido de Visu**, Petrolina, v. 9, n. 2, p. 159-169, 2021. Disponível em: <https://semiaridodevisu.ifsertao-pe.edu.br/index.php/rsdv/article/view/244/270>.

SILVA, Eduardo Rafael Franco da; SILVA, Kariny Lucas. Importância do estágio supervisionado para a formação docente em Geografia. **Revista de Educação Geográfica UP**, n. 6, 2021. Disponível em: <https://ojs.letras.up.pt/index.php/GETUP/article/view/11284/10354>.

SILVA, Jorge Antonio Peixoto da. O uso de dinâmicas de grupo em sala de aula: um instrumento de aprendizagem experiencial esquecido ou ainda incompreendido? **Saber Científico**, Porto Velho, v. 1, n. 2, p. 82-99, 2021. Disponível em: <https://periodicos.saolucas.edu.br/resc/article/view/1099/965>.

SILVA, Rodrigo Baptista da; SOBRINHO, Jair S.; MENDES, Maria Aparecida L. GESTÃO ESCOLAR: sua importância no âmbito da alimentação escolar. JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS, 15., 2023, Minas Gerais. **Anais [...]**. Minas Gerais, 2023. Disponível em: <https://josif.ifsuldeminas.edu.br/ojs/index.php/anais/article/view/1125/1024>.

SIMÃO, Ivanise Tourinho. Princípios da educação escolar indígena no resgate da língua kokama. **Revista Científica FESA**, v. 1, n. 16, p. 52-70, 2022. Disponível em: <https://revistafesa.com/index.php/fesa/article/view/166/152>.

SOUZA, Maria Antônia de. Pesquisa educacional sobre MST e Educação do Campo no Brasil. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 36, p. 1-22, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/363HrbqmcT5KzQqJBGTBGtb/?format=html&lang=pt>.

VASCONCELOS, Joyciane Coelho *et al.* Infraestrutura escolar e investimentos públicos em Educação no Brasil: a importância para o desempenho educacional. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 29, n. 113, p. 874-898, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ensaio/a/w9HwRXMQ3FVZ9fzJJKBgLLt/?lang=pt>.

VERDÉRIO, Alex *et al.* Estágio em comunidades quilombolas de Bonito-BA na licenciatura em Educação do Campo – Ciências Agrárias da UFRB. **ReDiPE: Revista Diálogos e**

Perspectivas em Educação, v. 3, n. 1, p. 277-293, 2021. Disponível em:
<https://periodicos.unifesspa.edu.br/index.php/ReDiPE/article/view/1493/657>.

Dossiê